

**PROMOTER OF MUSLIM CLASSICAL LITERATURE
"FORTY HADITH"**

Sayliyeva Zarina Rakhmiddinovna

Bukhara State University,

Teacher of the Department of Uzbek Language and Literature, (PhD)

Kahhorova Dilbar,

Bukhara State University,

3rd year student of the Faculty of Philology

Abstract. In the classic article, the role of the thinker Alisher Navoi's work "Arbain" in the development of Islam, the illumination of human qualities, and the religious and social philosophical aspects of Navoi's poetic work added to the science of hadith are highlighted.

Key words: Qur'an, Hadith, "Arbain" (handwritten copy), morals, spirituality.

MUSULMON MUMTOZ ADABIYOTINI YUKSALTIRUVCHI

“QIRQ HADIS”

Sayliyeva Zarina Raxmiddinovna

Buxoro davlat universiteti,

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi,

(PhD)

Qahhorova Dilbar,

Buxoro davlat universiteti,

Filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Mumtoz maqolada mutafakkir Alisher Navoiyning „Arbain“ asarining islom taraqqiyotidagi o‘rni, insoniy fazilatlarning yoritilishi va Navoiyning hadis ilmiga qo‘shgan nazmiy asarining diniy, ijtimoiy faalsafiy jihatidan namoyon bolishi yoritiladi.

Kalit soʻzlar: Qurʼon, Hadis, “Arbain” (qoʻlyozma nusxa), odob-axloq, maʼnaviyat.

Oʻz zamonidan hozirga qadar mashhur buyuk alloma Alisher Navoiy mutafakkir sifatida koʻpgina fanlardan, jahon falsafiy tafakkuridan, diniy aqidalardan voqif boʻlgan. Uning mutafakkir sifatidagi fazilatlarga islom olamining ruhi, islom olamidagi axloqiy fazilatlarga mos kelgan. Alisher Navoiyning asarlari islom taʼlimoti va falsafasi bilan toʻla yoʻgʻrilgan. Alisher Navoiyning “Arbain”ni oʻrganar ekanmiz, unda asosan islom axloqiga doir hadislar jamlanganini koʻramiz. Asarda tanlangan hadislarning aksari saxih va mashhur hadislar. Ularning ichida mavzu-toʻqima hadis yoʻq.

“Arbain” – “qirq” degani boʻlib , isteʼmolda qirqta saylanma hadisdan iborat hadis kitoblariga aytiladi. Ushbu uslubda asar yaratish Islom olamida yaxshi bir anʼanaga aylangan. Navoiyning diniy maʼrifiy va tasavvufiy aqidalari bilan sugʻorilgan asarlarini qisqartirilmagan, chegaralanmagan holda toʻlaligicha, xolis oʻrganish hamda oʻrgatish borasida jiddiy yutuqlarga erishilmoqda. Xususan, hazrat Navoiyning tarbiyaviy manba boʻlgan hadislar sharhiga bagʻishlangan. “Arbain” asari asrlar mobaynida ana shunday qimmatli manbalardan biri. “Arbain” asaridagi toʻrtliklarning deyarli barchasi tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Dunyo-u har ne andadadur mavjud,

Boʻldi haq lanati giriftori.

Gʻayri haq zikrikim, erur zokir,

Tengrining rahmati sazovori.

Ad-dunyo malʼu natun va malʼu:nun ma:fi:ha illa: zikri-l-la: hi taʼala.

Yaʼni: Dunyo(yaʼni boylikka hirs qoʻyish) undagi Alloh Taolloning zikridan oʻzga narsalar ham laʼnatdur. (Bu yerda xush keluvchi, uning zikri bilan qilinadigan, xayrli ishlaridan boshqalari laʼnatidur, degan maʼno bor). “Dunyo” bu yerda mol-mulk, yaʼni boylik maʼnosida kelgan. Mol – mulk har qayerda

mavjud. Uni sarflash esa insonning o‘ziga bog‘liqdir. Uni qaysi yo‘l bilan topish va qanday sarflash ham insonning o‘ziga bog‘liq. Yusuf Xos Hojib ham “Qutadg‘u bilig” asarida boylik haqida o‘z fikrlarni aytadi. Ya’ni asarda podshohga nisbatdan “koptok” misolida tushuntirib berdadi. Oyto‘ldi: “Boylik bu bamisli koptokkka o‘xshaydi, u insonga vafo qilmaydi. Bir kun sening qo‘lingda bir kun boshqaning qo‘lingga o‘tib ketadi, ya’ni koptokka o‘xshab sakrab-sakrab yuraveradi”.

Bu to‘rtlikda ham Alisher Navoiy boylik, mol-mulkka, dunyoga ruju qo‘ymaslik haqida o‘z fikrini bayon qilgan. Navoiy boylikdan tashqari saxovat haqida ham o‘z fikrlarni asarida bayon etgan. Ya’ni:

Har kishiga rioyate qilsang,

Minnat o‘tkarmag‘il gumonig‘a.

Negakim, ul haramga ofat erur,

Yukla minnat valek joning‘a.

A: fatu-s-sama: ha (ti) al-mann(u). Ya’ni saxovatning ofati minnatdur.

Bu to‘rtlikda “Rioyate” yaxshilik ma’nosida “Haram” esa ko‘ngil, qalb ma’nosida, “Jon” inson ma’nolarida kelgan. Ya’nikim: Har kishiga yaxshilik yoki saxovat qilsang, uni minnat qilmagin va gumoniga ham bormagin, negakim, yaxshilik qilganingni minnat qilsang, u insonning ko‘nglini vayron qiladi.

Buyuk hadisnavislarimiz o‘z hadislarida saxovat haqida alohida bob ajratganlar.

Shulardan birlari Yahyo ibn Maoz o‘z hadislarida “Har qanday odamning qalbida saxiyga muhabbat, baxilga nafrat bor”, - deb aytib o‘tganlar. Shuning uchun saxiy peshlardan bo‘lishi lozim inson zoti. Shamsuddin Abu Abdulloh

Rahimahulloh ham aytadilar: “Saxovatpesha inson har qachon xayr-ehson qilar ekan, bundan uning qalbi shodlikka to‘ladi, yuragining chigillari yozilib, ko‘ngli

xotirjam tortadi va yuzida mamnunlik ifodasi aks etadi. Agarda sadaqaning foydalari faqat mana shulardagina iborat bo‘lgan taqdirda ham u bandalar

ta’rifidan ko‘p va xo‘p bajarilishiga sazovor bo‘lgani bo‘lur”.

Onalarning oyog‘i ostidadur,

Ravzayi jannat-u jinon bog‘i.

Ravza bog‘i visolin istar ersang,

Bo‘l anoning oyog‘i tufrog‘i.

Aljanna (tu) tahta aqda:mi-l ummaha :t(i) ya‘nikim: Jannat onalarning oyog‘i ostidadur.

Bu to‘rtlikda Alisher Navoiy oqil onalarimizni e‘zozlashni, ularga ehtirom ko‘rsatishni hamisha ardoqlashni ko‘rsatib bergan. Bu borada imomlarimiz hozirgi kunda o‘z fikrlarni ommaga aytib ayrim insonlarning, ya‘ni qalb ko‘zi ko‘r insonlarning yuraklariga o‘z onalarining oyog‘i ostida jannat borligini aytib ularni hidoyat yo‘liga chorlayaptilar. Onalarimiz haqida juda ko‘plab hadislarimiz va rivoyatlarimiz bor. “Qadimda bir olim shogirdlariga turli ilmlarni o‘rgatar ekan. Bir kuni quyidagicha topshiriq berdi: ertangi darsga menga jannat tuprog‘idan bir hovuchdan olib kelinglar. Shogirdlar hayron-u lol bo‘lishibdi, har qancha urinishmasin bu savolga javob topisholmabdi. Faqat ilmi, zukko, ibodatlarga qoim bo‘lgan, mehribon bir shogirdi ertasiga lattaga o‘ralgan bir hovuch tuproqni ustozini oldiga qo‘yibdi. Olim buning izohini so‘rabdi. Shunda shogird debdi: “Siz menga payg‘ambarimiz (s.a.v) aytgan bir hadisni o‘rgatar edingiz: “Jannat onalar oyog‘i ostidadir”. Shuning uchun men mehribon onam oyoq izlari bosilgan tuproqdan sizga olib keldim. Bergan topshiring‘izga javobim shu”. Olim shogirdining aql-zakovatiga tan berib, uni boshqalarga o‘rnak qilib ko‘rsatgan ekan.

Albatta, bu voqeadan tafakkur qilganlar uchun juda katta ibrat bor. Ortiqcha izohga, ta‘rif-u tavsifga hojat yo‘q.

Navoiy jamiyat, insoniyat taraqqiyotiga oid hadislardan turkiy xalqlarni ham xabardor qilishni, ulardagi yaxshiliklardan bahramand qilishni maqsad qilgani va bu maqsadini amalga oshganligini hozirgi kungacha o‘rganilib kelayotganidan dalolat beradi. Uning fikrlarini to‘g‘ri anglashimizda esa

navoiyshunoslik borasidagi ilm yordam beradi. Alisher Navoiy o‘zining noyob qobiliyati bilan arab tilidagi hadislarni nazmga solishi bilan islom taraqqiyotiga o‘z hissasini qo‘shgan alloma sifatida qalblarda qoldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Навоий А. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик, 15-жилд. – Тошкент: «Фан», 1999. - 236 б.
2. Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. – Тошкент: «Фан», 1983. – 168 б.
3. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. Тошкент: «ZARQALAM», 2006. – 128 б.
4. Қуръони карим. Ўзбекча изоҳли таржима. – Тошкент: «Ғ.Ғулом номидаги нашриёт матбаа бирлашмаси», 1992. – 496 б.
5. Фозилов Е. Алишер Навоий асарлари луғати. –Тошкент: «Нисо Полиграф», 2013.Б – 1007.
6. Sayliyeva Z. R., Murodova M. R. Q. LITERACY OF PRAISE IN THE VERSES OF ALISHER NAVOI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 372-380.
7. Rakhmiddinovna S. Z., Qizi M. M. R. Prophet of the peace and blessings of allah be upon him (o prophet of the prophet hood...) //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 31-36.
- 8.Raxmiddinovna S. Z. et al. USTOZ-IBROHIM HAQQUL IJODIGA CHIZGILAR //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 21. – №. 2. – С. 113-117.
- 9.Rakhmiddinovna S. Z. EY, SAFHAYI RUXSORING AZAL XATIDIN INSHO //SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY. – С. 112.
- 10.Rakhmiddinovna S. Z., Manzura K. MUHAMMAD RAHIMKHAN

FERUZ AND HIS DESCENDANTS //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 142-146.

11.Rakhmiddinovna S. Z. CHU JILVA AYLADI UL HUSN ISTABON OSHIQ.. //SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY. – С. 132. Бекова Н. Ж., Сайлиева З. Р. " Девони Фони": издания и исследования //Филология и лингвистика в современном обществе. – 2014. – С. 20-22.

12. Бекова Н. Ж., Жалилова Л. Ж., Сайлиева З. Р. On a separate literary sources of the poetry collection" Sittai Zaruriya" by Alisher Navoi //Современная филология. – 2014. – С. 45-47.

13.Bekova N., Sayliyeva M. THE INTERPRETATION OF PRAISE IN THE EAST LITERATURE //Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – 2015. – №. 12. – С. 147-151.